

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606820>

УДК 371.3:51

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА MATHCAD ПРИ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ

С.В. Сухонина,

студентка 4 курса, напр. «Педагогическое образование», профиль
спец. «Математика и Экономика»

Аннотация: В статье рассматривается возможность использования программного пакета MathCad. Цель – ознакомить учащихся старших классов с решением алгебраических уравнений и их систем. В рамках статьи рассмотрен алгоритм использования программы MathCad с целью графического решения уравнений. Определены основные функции, используемые в программе MathCad для решения алгебраических уравнений или систем уравнений. Mathcad представляет собой удобное в использовании приложение.

Ключевые слова: уравнение, система уравнений, система MathCad, учащиеся

USING THE MATHCAD PACKAGE IN SOLVING EQUATIONS

S.V. Sukhonina,

4th year student, direction "Pedagogical Education", specialization profile
"Mathematics and Economics"

Annotation: The article discusses the possibility of using the MathCad software package. The purpose is to familiarize high school students with the solution of algebraic equations and their systems. The article considers an algorithm for using the MathCad program to graphically solve equations. The main functions used in the MathCad program for solving algebraic equations or systems of equations are defined. Mathcad is an easy-to-use application.

Keywords: equation, system of equations, MathCad system, students

Актуальность изучения данной темы определяется ее практической значимостью, в частности, возможностью использования ее результатов в ходе подготовки занятий по алгебре в старших классах при изучении темы «Уравнения». При этом использование на уроках пакета MathCad возможно как с целью ознакомления учащихся с новым материалом, так и для проверки и контроля знаний учащихся в области решения алгебраических уравнений и их систем.

Система MathCad представляет собой пакет для выполнения математических вычислений, включающий текстовый редактор, вычислитель и графический процессор. Поля текстового редактора позволяют писать отдельные комментарии под расчетами, записывать числовые выражения и математические символы. Изначально программа позволяла писать комментарии только на английском языке, современная версия программы содержит русскоязычный пакет.

Вычислитель позволяет проводить расчеты согласно заданным математическим формулам. Программа содержит большое количество уже встроенных математических выражений и функций, благодаря которым можно производить как простые математические расчеты, так и вычисления интегралов, производных, осуществлять действия с матрицами и др. Для произведения вычислений необходима команда от пользователя или ввод формулы в соответствующую строку.

Первая версия программного пакета MathCad была выпущена в 1986 году компанией MathSoft Inc (США). Ключевая особенность системы MathCad – язык ввода, максимально приближенный к естественному математическому языку [1-4].

MathCad от других подобных продуктов отличает ее направленность на создание высококачественных документов (отчетов, статей, докладов) в режиме WYSIWYG (What You See Is What You Get). При внесении изменений пользователь сразу же видит результаты и в любой момент может распечатать полученный

документ. Преимущество MathCad в том, что данное программное обеспечение не только позволяет выполнять необходимые расчеты, но и позволяет включить в работу графики, рисунки, таблицы, математические формулы. Тем самым уникальность MathCad заключается в том, что пользователь может не только произвести необходимые расчеты, но и проявить творческий подход в оформлении работы [5].

Вычисление отдельных выражений и работа с дискретными переменными являются первым этапом проведения расчетов по основным математическим операциям [6]. Полученные результаты программа MathCad может представить не только в числовой и символьной форме, но и графически. При этом символы являются необходимой частью представления данных вычислений, так как служат определением таких математических функций, как предел, производная, интеграл.

В Mathcad для решения алгебраических уравнений и систем уравнений используются следующие команды: «root (корень)», polyroots («корень полинома»), Given – Find (задано – найти)».

С помощью функций root и polyroots в программе выполняется возвращение нулей функции. В случае если необходимо рассчитать несколько корней уравнения, то математическое уравнение должно быть преобразовано в функцию (рис. 1):

До преобразования	После преобразования
$a \cdot x = b$	$f(x) := a \cdot x - b$

Рисунок 1 – Преобразование функции

Данное преобразование заключается в переносе части уравнения в противоположную сторону с изменением знака перед переменной b.

Основные функции, используемые в программе MathCad для решения алгебраических уравнений или систем уравнений, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные функции, используемые в программе MathCad для решения алгебраических уравнений

№	Наименование функции	Общая характеристика функции
1	<u>Find</u> (x,y,...)	Возвращение значений x, y, \dots , которые удовлетворяют ограничениям: определенным в блоке решения уравнений равенствам и неравенствам
2	<u>Maximize</u> (f,var1,var2,...)	Возвращение значений var1 и var2, обеспечивающих максимальное значение функции f
3	<u>Given</u>	Заданное начальное приближение для каждого неизвестного значения
4	<u>Minerr</u> (x,y,...)	Возвращение значений x, y, \dots , которые наиболее приближены к решению системы уравнений
5	<u>Minimize</u> (f,var1,var2,...)	Возвращение значений var1 и var2, обеспечивающих минимальное значение функции f
6	<u>Root</u> (f(x),x)	Поиск корня уравнения с одним неизвестным

Для решения системы нелинейных уравнений в программе MathCad используются следующие операторы: `given...find` и `given...minerr`. При этом важно правильно ввести известные переменные, так как именно от правильности ввода данных зависит дальнейшее решение системы нелинейных уравнений. В программе MathCad можно произвести не только расчет решений системы уравнения, но и последующую проверку с целью контроля правильности полученных расчетов. Важно помнить, что программа MathCad предполагает, что количество переменных должно быть равно количеству уравнений, что не всегда встречается в математических задачах [7].

MathCad содержит в себе возможность проведения расчетов с использованием метода Гаусса для решения системы уравнений. Метод Гаусса бывает прямым (расширенная матрица посредством математических операций преобразуется в шахматный вид) и обратным (преобразование шахматной матрицы). С помощью функции `rref(A)` в MathCad можно выполнить расчет прямым и обратным методом Гаусса [8].

Также решение может быть осуществлено символьным методом и путем построения графика. Графическое решение предполагает, что уравнение $f(x) = 0$ в программе представлено в виде графика функции $f(x)$. Пересечения графика с осью абсцисс – это и есть решения заданного уравнения.

Таким образом, Mathcad представляет собой удобное в использовании и информативное по результатам математических расчетов приложение, которое по сравнению с аналогичными

программами, позволяет быстро решать математические задачи и оформлять их с использованием графического материала. Язык программы Mathcad является простым и схожим с общепринятым математическим языком.

Достоинствами использования возможностей Mathcad являются: универсальность данного инструмента; общепринятый математический язык, понятные для пользователей; комплексный характер решения: совмещение возможностей текстового редактора, графического процессора и визуального представления результатов.

Список литературы

[1] Мякишев Д.О. Использование программного пакета Mathcad при решении система алгебраических уравнений // Международный школьный научный вестник. – 2020. № 1. [Электронный ресурс] – URL: <https://school-herald.ru/ru/article/view?id=1261> (дата обращения: 10.05.2024).

[2] Козлов В.В. Решение математических задач в среде MathCAD: метод. указания к лабораторным работам / В.В. Козлов, В.В. Регеда, О.Н. Регеда. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2019. 84 с.

[3] Далингер В.А. Решение уравнений в математических средах mathcad и maple / В.А. Далингер // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2018. № 1. 10-22 с.

[4] Гибадуллин А.А. Mathcad и графическое решение уравнений / А.А. Гибадуллин // Современные инновации. – 2016. №11 (13).

[5] Мякишев Д.О. Использование программного пакета mathcad при решения систем алгебраических уравнений / Д.О. Мякишев // Международный школьный научный вестник. – 2020.

[6] Медведева Н.В. Применение системы mathcad для решения задач по линейной алгебре / Н.В. Медведева // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. № 9-1. 52-54 с.

[7] Леонтьев А.Л. Методика использования пакета Mathcad при рассмотрении уравнения колебаний / А.Л. Леонтьев // Вестник Таганрогского института имени А. П. Чехова. – 2019.

[8] Диков А.В. Mathcad в обучении решению нелинейных уравнений / А.В. Диков // Вестник МГПУ. Серия: Информатика и информатизация образования. – 2005. №4.

Bibliography (Transliterated)

[1] Myakishev D.O. Using the Mathcad software package when solving a system of algebraic equations // International School Scientific Bulletin. – 2020. No. 1. [Electronic resource] – URL: <https://school-herald.ru/ru/article/view?id=1261> (access date: 05/10/2024).

[2] Kozlov V.V. Solving mathematical problems in the MathCAD environment: method. instructions for laboratory work / V.V. Kozlov, V.V. Regeda, O.N. Regeda. – Penza: PSU Publishing House, 2019. 84 p.

[3] Dalinger V.A. Solving equations in the mathematical environments mathcad and maple / V.A. Dahlinger // Scientific review. Pedagogical sciences. – 2018. No. 1. 10-22 p.

[4] Gibadullin A.A. Mathcad and graphical solution of equations / A.A. Gibadullin // Modern innovations. – 2016. No. 11 (13).

[5] Myakishev D.O. Using the mathcad software package for solving systems of algebraic equations / D.O. Myakishev // International school scientific bulletin. – 2020.

[6] Medvedeva N.V. Application of the mathcad system for solving problems in linear algebra / N.V. Medvedeva // International Journal of Experimental Education. – 2016. No. 9-1. 52-54 pp.

[7] Leontiev A.L. Methodology for using the Mathcad package when considering the vibration equation / A.L. Leontyev // Bulletin of the Taganrog Institute named after A.P. Chekhov. – 2019.

[8] Dikov A.V. Mathcad in teaching solving nonlinear equations / A.V. Dikov // Bulletin of Moscow State Pedagogical University. Series: Computer science and informatization of education. – 2005. No. 4.

© С.В. Сухонина, 2024

Поступила в редакцию 4.05.2024
Принята к публикации 06.06.2024

Для цитирования:

Сухонина С.В. Применение математического пакета mathcad при решении уравнений // Инновационные научные исследования. 2024. № 6-1(43). С. 4-9. URL: <https://ip-journal.ru/>